

**ANALISIS SISTEM INFORMASI PADA PTS
APIKES WIDYA DARMA PALEMBANG MENGGUNAKAN METODE SWOT,
TOWS DAN MC FARLAN**

Nurul Huda

**Program Studi Informatika, Universitas Bina Darma Palembang
Jalan A. Yani No. 12 Palembang, Indonesia**

nurul_huda@binadarma.ac.id

Abstrak

APIKES Widya Dharma Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Palembang yang memiliki komitmen tinggi terhadap perbaikan kualitas pelayanan kesehatannya, dengan menyiapkan tenaga Rekam Medik Informasi dan Kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan jenjang pendidikan Rekam Medik Informasi dan Kesehatan namun didalam perencanaan strategisnya masih diperlukan pengembangan. Adapun metode pengembangan disini menggunakan metode SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang akan datang dikemudian hari dan MC Farlan untuk pengembangan portofolio nya

Kata Kunci : Sistem Informasi, Perencanaan Strategis SWOT, TOWS dan MC Farlan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi Informasi Pada saat ini sudah semakin maju dan berkembang, persaingan bisnis tanpa didasari dengan teknologi informasi akan terasa hampa, apalagi persaingan bisnis pada dunia pendidikan, dimana teknologi informasi sangat berperan penting di dalamnya, seperti halnya pada perguruan tinggi APIKES Widya Dharma Palembang yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Palembang yang memiliki komitmen tinggi terhadap perbaikan kualitas pelayanan kesehatannya, dengan menyiapkan tenaga Rekam Medik Informasi dan Kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan jenjang

pendidikan Rekam Medik Informasi dan Kesehatan. Hal ini sangat penting dan relevan dengan program pembangunan Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan di Sumatera Selatan. Sehingga menuntut perencanaan strategis yang dapat diproyeksikan melalui program kerja yang tersusun dengan target dan indikator pencapaian yang terukur.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Visi dan Misi yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan perubahan lingkungan baik internal maupun

eksternal yang sedang dan akan berlangsung.

Didalam pengolahan datanya APIKES Widya Darma ini masih dilakukan secara manual sehingga banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya sehingga strategi didalam persaingan akan mengalami banyak kendala apalagi APIKES Widya Darma ini memiliki program studi rekam medik informasi dan kesehatan dimana informasi tentang kesehatan sangat dibutuhkan di dalamnya, oleh sebab itu disini penulis mencoba untuk menganalisis sistem informasinya dengan menggunakan SWOT agar dapat diketahui strategi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang akan dihadapinya di kemudian hari.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka disini saya membatasi permasalahan yaitu

1. Bagaimana Menganalisis Sistem Informasi pada Perguruan Tinggi Swasta APIKES Widya Darma Palembang
2. Bagaimana Membuat Suatu Usulan Mengenai Perencanaan Strategis Sistem Informasinya dengan menggunakan metode SWOT
3. Bagaimana Aplikasi Portofolio yang akan dihasilkan oleh APIKES Widya Darma Palembang agar dapat menyaingi perguruan tinggi lain khususnya di bidang kesehatan.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menghasilkan suatu bentuk usulan mengenai perencanaan strategis dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dalam perguruan tinggi APIKES Widya Darma Palembang
2. Menghasilkan portofolio

1.4. Manfaat Penelitian

Dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan maupun bahan evaluasi serta penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan yang telah dan akan diambil, khususnya pada perencanaan strategi IS/IT.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu:

1. Pengumpulan Data Primer

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian (*field research*) untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Angket (*Questioner*)

Adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.

b. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan penginderaan langsung terhadap sejumlah acuan yang berkenaan dengan topik penelitian kedalam lokasi penelitian, yaitu APIKES Widya Darma Palembang.

c. Metode Wawancara (*Interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan antar dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau

sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada karyawan, dosen dan mahasiswa APIKES Widya Darma Palembang.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder untuk mendukung data primer.

2.2. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisa deskriptif kuantitatif dan analisisnya menggunakan analisis SWOT, (Ward and Papper) dan menghasilkan suatu aplikasi portofolio (Mc. Farlan).

1. Analisis SWOT

Analisis ini meliputi analisis kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) perusahaan yang merupakan faktor internalnya, dan analisis peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang merupakan faktor eksternalnya. Dengan memperhatikan dan menganalisis faktor internal dan eksternal tersebut, maka akan membantu perusahaan dalam menyusun strategi bersaing dalam rangka untuk memenangkan persaingan; menjadi bahan dasar untuk melakukan pengembangan ataupun investasi baru; sebagai acuan dalam pengambilan keputusan meneruskan atau memberhentikan satu divisi (untuk perusahaan multibisnis); dan dapat berperan sebagai bahan perencanaan membuat rencana bisnis dan *action plan* bisnis.

2. Aplikasi Portofolio

Dengan memanfaatkan hasil survey maka pada tahap ini dilakukan pemetaan aplikasi-aplikasi yang diperlukan berdasarkan fungsi-fungsi dari setiap bagian organisasi yang ada ke dalam empat kuadran pada model portofolio aplikasi McFarlan yaitu Support, Key Operational, Strategic atau High Potential. Berdasarkan pemetaan tersebut akan dapat diketahui tiga komponen aplikasi yaitu aplikasi yang telah ada sekarang, aplikasi yang diperlukan dan aplikasi yang potensial di masa mendatang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis SWOT (*strength, weaknesses, Opportunities, Threats*)

Analisis tentang lingkungan strategis dari Apikes Widya Dharma Palembang sangat diperlukan untuk menggambarkan secara rinci permasalahan-permasalahan beserta potensi yang ada dalam rangka merumuskan strategi pemecahan masalah dan merencanakan perbaikan-perbaikan mutu Apikes Widya Dharma Palembang serta program-program pengembangannya. Untuk itu dilakukan:

A. Analisis Faktor Internal :

Analisis ini ditujukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi pada Apikes Widya Dharma Palembang.

KEKUATAN (*STRENGTH*)

1. Sarana gedung perkuliahan dan fasilitas pelayanan cukup memadai dalam menunjang proses pembelajaran.

2. Lokasi kampus cukup strategis di pusat kota dan mudah dicapai dari dan keberbagai jalur jalan dan angkutan umum dalam kota.
3. Gedung perkuliahan dan fasilitas lainnya selalu dijaga baik dalam kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan yang didukung oleh *cleaning service* .
4. Sudah memiliki web
5. Jumlah mahasiswa yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahun akademik.
6. Sebagian Dosen besar dosen memiliki Jejang pendidikan S2 (73,68%), S3 (5,26%) dan sisanya sedang mengikuti pendidikan S2
7. Sebagian Dosen besar dosen memiliki Jejang Jabatan Akademik (60%)

KELEMAHAN (*weaknesses*)

1. Dalam menghadapi evaluasi internal belum tersedia sistem database yang baik, yang memuat semua data yang diperlukan dan dapat langsung dipergunakan bila dibutuhkan.
2. Kecepatan koneksi internet yang fluktuatif mengganggu kelancaran pemanfaatan sistem informasi yang disediakan kampus.
3. Masih rendahnya minat dosen untuk melakukan studi lanjut S3 baik di dalam maupun luar negeri.
4. Masih rendahnya penelitian dosen yang sumber pendanaannya dari Pemerintah/DIKTI, luar negeri

B. Analisis Faktor Eksternal.

Analisis ini ditujukan untuk mengetahui ancaman dan peluang yang dihadapi Apikes Widya Dharma Palembang yang teridentifikasi dari lingkungan eksternal Apikes Widya Dharma Palembang

PELUANG (*Opportunities*)

1. Standarisasi mutu yang dilakukan oleh BAN-PT dapat menjadi pendorong dan pemandu upaya penjaminan mutu
2. Banyaknya instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan alumni Program Studi Apikes Widya Dharma Palembang. .
3. Lulusan Program Studi D.III RMIK tersebar di kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan
4. *Link* yang tercipta antara pengguna, peminat dan lembaga.
5. Meningkatkan kualifikasi dosen melalui pendidikan lanjutan dan jenjang akademik
6. Tersedianya Jaringan Internet di program studi yang memadai memudahkan akses informasi baik sains dan teknologi, penelitian maupun yang terkait dengan pengembangan diri
7. Keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi dalam merancang kurikulum secara independen dan desentralistik.
8. Dengan interaksi yang ada suasana proses pembelajaran menjadi lebih kondusif, terbuka dan demokratis sehingga memungkinkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, motivasi dan menyenangkan

ANCAMAN (*Threats*)

1. *Stakeholders* membutuhkan lulusan dengan kualifikasi yang lebih tinggi
2. Adanya kompetisi dengan perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan program dengan kompetensi yang hampir sama

dengan biaya pendidikan yang bervariasi

3. Cepatnya perubahan/perkembangan teknologi.
4. Kesenjangan harapan masyarakat terhadap mutu pendidikan

3.2. Strategi Pengembangan Sistem (TOWS)

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat dirumuskan alternatif strategi pengembangan sistem TOWS Program Apikes Widya Dharma Palembang yaitu :

STRATEGI S/O

1. Mendapat Nilai Akreditasi Minimal B melalui peningkatan PBM yang berkualitas, monitoring dan evaluasi secara kontinyu.
2. Meningkatkan dan mendorong kemampuan dosen dalam penelitian dengan mengikutkan dalam berbagai pelatihan, *workshop* dan kompetisi hibah penelitian
3. Memanfaatkan Jaringan Internet di program studi yang memadai memudahkan akses informasi baik sains dan teknologi, penelitian maupun yang terkait dengan pengembangan diri
4. Melakukan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan swasta
5. Meningkatkan jalinan kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain

STRATEGI W/O

1. Meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan sesuai dengan standarisasi BAN-PT
2. Mempersiapkan SDM sesuai dengan perkembangan teknologi.

3. Meningkatkan kinerja Program studi dengan kebijakan penerapan secara maksimal etika dosen/tenaga kependidikan, dan mahasiswa
4. Mendorong dosen dan tenaga pendukung untuk mengikuti seminar dan pelatihan guna mendukung perbaikan kualitas pelayanan terhadap pengguna (mahasiswa, alumni, masyarakat, pemerintah, dll)

STRATEGI S/T

1. Proses perkuliahan dan SDM, tenaga pengajar ditingkatkan.
2. Mendapatkan status akreditasi BAN-PT min. B
3. Mendorong dan memotivasi dosen untuk membuat proposal hibah penelitian
4. Memanfaatkan potensi dan kualifikasi dosen untuk meraih beasiswa dalam dan luar negeri
5. Membuat SOP dan melakukan pengawasan dalam penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar.
6. Optimalisasi penggunaan fasilitas yang sudah ada.

STRATEGI W/T

1. Mempromosikan program studi melalui berbagai media.
2. Meningkatkan keunggulan Program Apikes Widya Dharma Palembang memfokuskan keahlian pada bidang Ilmu RMIK
3. Memanfaatkan budaya persaingan untuk meningkatkan kinerja dan etik
4. Pemanfaatan teknologi informasi mendukung pengelolaan program.
5. Mengembangkan dan memanfaatkan jejaring (*networking*) secara nasional dan internasional

- 6. Memberi motivasi dan kemudahan serta membantu biaya dosen untuk melanjutkan jejang pendidikan yang lebih tinggi (S2 dan S3)

3.3. Aplikasi Portofolio MC Farlan

STRATEGIC	HIGH POTENSIAL
<p>SIAKAD WEBSITE SIM SIKEU</p>	<p>SIKEU SIM E-LIBRARY SIAKAD WEBSITE</p>
<p>WEBSITE SIAKAD SIM SIKEU SIKEP</p>	<p>APLIKASI PERKANTORA N SIM WEBSITE</p>
<p>KEY OPERATIONA L</p>	<p>SUPPORT</p>

Gambar 1. Portofolio APIKES Widya Darma Palembang

Keterangan :

- a. **Strategic** : SIAKAD, Website, SIM, SIKEU merupakan aplikasi yang memiliki pengaruh kritis terhadap keberhasilan bisnis perusahaan dimasa mendatang dan aplikasi ini juga dapat mendukung perusahaan dalam keunggulan bersaing.
- b. **Key operational** : Website, SIAKAD, SIM dan SIKEU, SIKEP merupakan aplikasi yang menunjang kelangsungan bisnis perusahaan. Apabila terhenti, perusahaan tidak dapat

beroperasi dengan normal dan ini akan mengakibatkan menurunnya keunggulan perusahaan.

- c. **Support** : Aplikasi Perkantoran, SIM merupakan aplikasi yang mendukung perusahaan dalam meningkatkan efesiensi bisnis dan efektifitas manajemen, namun tidak memberikan keunggulan bersaing.
- d. **High potential**: SIKEU, SIM, E-LIBRARY, SIAKAD merupakan aplikasi yang mungkin dapat menciptakan peluang keunggulan bagi Institusi dimasa mendatang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan TOWS Sistem Informasi pada APIKES Widya Darma Palembang ini masih perlu pengembangan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu sangat diperlukan sekali perencanaan strategis yang sesuai dengan visi dan misi institusi agar dapat mendukung aktivitas institusi, dan berdasarkan analisis mc farlan APIKES Widya Darma masih banyak aplikasi yang dapat mendukung sistem informasi yang di butuhkan agar dapat bersaing antar perguruan tinggi

1.2. Saran

- 1. Perencanaan rencana strategis SI yang usulkan dapat diimplementasikan dan digunakan sebagai alat dalam merencanakan rencana strategis

- SI APIKES Widya Darma pada masa yang akan datang.
2. Masih diperlukan penelitian lanjutan guna menilai keseimbangan antara perubahan costumer, internal, keuangan dan inovasi.
 3. Penelitian lanjutan diharapkan mampu menganalisis dan mendesain sistem dari hasil-hasil kesimpulan riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

Farlan M.C

Ward, John & peppard, Joe. 2002. *Strategic Planning for Information System*. Third Edition. John Wiley & Sons. England.